

A FERRAMENTA RAG-LATEX APP E SUAS FUNCIONALIDADES

Matheus Bregonci Pires
Universidade Federal do Espírito Santo
bregoncitube@gmail.com

Natalia Lepaus Loureiro
Universidade Federal de Ouro Preto
natalialepaus@gmail.com

Resumo: O presente texto introduz o "RAG-LaTeX App", uma ferramenta inovadora para aprimorar a comunicação em matemática. O programa, baseado na Geração Aumentada por Recuperação (RAG) e no formato LaTeX, integra inteligência artificial para democratizar o acesso à produção e compreensão de textos matemáticos. O artigo traz as vantagens do programa, desenvolvido para auxiliar os pesquisadores e professores de matemática na escrita de documentos. A principal finalidade dessa ferramenta educacional é que ele permite converter eficientemente anotações e fórmulas manuscritas em PDFs para código LaTeX editável. Também oferece sugestões de IA para aprimorar o código LaTeX existente e disponibiliza um editor LaTeX online completo com visualizador em tempo real. Para avaliar o impacto e a eficácia dessa criação, o artigo propõe uma metodologia de pesquisa mista. Embora o aplicativo ainda não tenha sido experimentalmente testado com outras pessoas, o estudo futuro seria concebido como um experimento com grupos de controle e experimental. Identifica-se o potencial da ferramenta para auxiliar professores na disponibilização de materiais e alunos na entrega de atividades em LaTeX.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Educação Matemática; LaTeX; Tecnologias Educacionais.

1 Introdução

Na Educação Matemática, a comunicação é pilar fundamental para o desenvolvimento da compreensão conceitual, tanto na escrita quanto na leitura de textos e símbolos. No entanto, a complexidade da notação matemática e a necessidade de precisão na sua representação frequentemente representam um desafio para estudantes e educadores. A transição da linguagem natural para a linguagem formal da matemática, exige habilidades específicas que precisam ser desenvolvidas, aprimoradas e em muitos casos, exercida de

forma repetitiva. O surgimento de tecnologias que auxiliam nesse processo pode revolucionar a forma como a educação matemática é abordada. A linguagem matemática, que compreende símbolos, números e operações, difere significativamente da língua materna, demandando assim um processo de leitura específico. Ressalta, ainda, que essa particularidade exige dos estudantes e educadores o desenvolvimento de habilidades distintas para interpretar seus significados (Smole, 2001).

Neste artigo, apresenta-se o "RAG-LaTeX App", uma aplicação inovadora desenvolvida com o intuito de aprimorar a escrita e leitura em educação matemática, utilizando a capacidade de Geração Aumentada por Recuperação (RAG - Retrieval-Augmented Generation) e o formato do LaTeX. Acredita-se que a integração dessas tecnologias oferece uma ferramenta poderosa para democratizar o acesso à produção e compreensão de textos matemáticos, tornando-a mais acessível e eficiente. O RAG-LaTeX App é uma ferramenta inovadora desenvolvida por um dos autores para otimizar a interação com o conteúdo matemático, permitindo aos usuários conversar de forma inteligente com seus PDFs através de um chatbot integrado, converter eficientemente anotações e fórmulas manuscritas em PDFs para código LaTeX editável. Essa ação já pode auxiliar no trabalho de professores que precisam disponibilizar materiais para os estudantes ou para os próprios alunos que necessitam entregar alguma atividade, em que a escrita em LaTeX possa auxiliar na leitura ou na oficialização. O app também pode modificar a escrita ao receber sugestões de inteligência artificial para aprimorar seu código LaTeX existente, e trabalhar em um editor LaTeX online completo.

Para o funcionamento da tecnologia, utiliza-se a Inteligência Artificial (IA) para as transformações e melhoramentos. Hoje, a inteligência artificial representa sistemas capazes de aprender, tomar decisões e automatizar tarefas complexas, a IA promove mudanças profundas, consolidando-se como uma tecnologia central na chamada Quarta Revolução Industrial. Caracterizada por velocidade e abrangência dos avanços tecnológicos que rompem a linearidade das revoluções anteriores (Schwab, 2016). Outros autores destacam que essa revolução envolve inteligência artificial, robôs, impressão 3D, internet das coisas e nanotecnologia (Macedo, 2016).

Dessa forma, o trabalho destacou-se as diversas funcionalidades do aplicativo, desvendando seu potencial transformador para facilitar a criação, edição e compreensão de documentos matemáticos. Ressalta-se a possibilidade de conversar com múltiplos PDFs por meio de um chatbot inteligente, permitindo uma interação contextualizada com o conteúdo acadêmico. Será destacada a função de conversão de PDFs contendo notas manuscritas e fórmulas matemáticas em código LaTeX editável. Ademais, a capacidade do aplicativo de melhorar o código LaTeX existente através de sugestões da inteligência artificial, visando aprimorar clareza, estrutura e formatação.

2 Objetivos

Este artigo propõe-se a explorar o RAG-LaTeX App como uma solução para várias tarefas, concebida para redefinir a interação com a linguagem matemática. O principal objetivo é apresentar esta ferramenta que vai além da simples conversão de PDFs manuscritos para código LaTeX, atuando como um assistente inteligente no processo de escrita e leitura de textos matemáticos. Almeja-se discutir profundamente o impacto da combinação de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) e LaTeX na Educação.

3 Quadro teórico

Nesse contexto de transformações tecnológicas contínuas, destaca-se o construto teórico dos Seres-Humanos-com-Mídias (SHCM), que propõe uma visão integrada das relações entre humanos e tecnologias na construção do conhecimento. Em vez de tratar a tecnologia como uma ferramenta neutra ou como substituta do ser humano, o SHCM, inicialmente formulado por Borba (1999) e ampliado por Borba e Villarreal (2005), concebe essa relação como de moldagem recíproca. Segundo Souto e Borba (2016), as mídias influenciam o raciocínio dos indivíduos por meio dos feedbacks que fornecem, ao mesmo tempo em que são transformadas pelos usos que os humanos fazem delas. Em Fang (2025) confirma-se a moldagem cognitiva do usuário com base na utilização de chats de LLM. A abordagem se ancora também nas ideias de Tikhomirov (1981), que analisa como os computadores organizam o pensamento humano sem substituí-lo.

Os programas baseados em IA apresentam um campo de grande influência, no entanto, esse tema ainda é pouco debatido na área da educação (Camada; Durões, 2020). Santos e Arruda (2019) também concordam que ainda é incipiente o debate sobre educação e IA no Brasil e problematizam os impactos das IA no trabalho docente que, segundo os autores, provocará mudanças na atuação e formação de professores. Recentemente, esse processo de transformação tem se destacado pela integração pedagógica de ferramentas e mídias digitais no ensino de Matemática, conforme indicado em estudos de Barreto, Silva et al. (2022). Essa integração inclui desde plataformas digitais e softwares educativos até o uso de inteligência artificial, como o Chat GPT, que auxilia na criação de conteúdos interativos, na adaptação de planos de aula e no desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas nos alunos.

4.1 Metodologia de Desenvolvimento da Ferramenta

O desenvolvimento do RAG-LaTeX App, cujo código está disponível no GitHub, foi guiado com a ênfase primordial na experiência do usuário e motivado pela utilidade no contexto educacional e acadêmico do Ensino da Matemática. No que concerne ao desenvolvimento do aplicativo, o *frontend* foi projetado para ser intuitivo, permitindo que os usuários insiram textos em linguagem natural ou expressões matemáticas complexas com a finalidade de convertê-las para LaTeX. Destaca-se que a Inteligência Artificial usada como base é o Gemini da Google.

A base operacional está no *backend* e na integração da Geração Aumentada por Recuperação. Inicia-se com a indexação contínua da base de conhecimento, que pode ser expandida e atualizada para incorporar novos exemplos e documentação. Em seguida, ocorre o processamento da interação: quando o usuário comunica com o sistema. A etapa de recuperação então entra em ação, onde o sistema busca na base de conhecimento os trechos mais pertinentes à consulta do usuário, sejam eles segmentos de código LaTeX, explicações detalhadas de sintaxe ou traduções entre linguagem natural e notações. Em todos os módulos é utilizada uma arquitetura de agentes de IA, em que é dividimos a tarefa total e cada micro-tarefa é designada para seu respectivo agente. Em suma, cada agente tem uma tarefa específica e objetiva. Como consequência, é possível obter resultados muito mais

consistentes e evitando assim, que a IA se disperse do tema proposto caso a tarefa seja extensa ou complexa.

4.2 Proposta de Metodologia de Pesquisa

O texto propõe uma pesquisa mista (quantitativa e qualitativa) para avaliar o impacto e a eficácia de uma ferramenta (RAG-LaTeX App) no ensino. Futuramente, a ferramenta será testada por professores e outros usuários. Em perspectiva futura, o estudo será um experimento com grupos de controle e experimental. A parte qualitativa ficará na percepção dos usuários sobre a facilidade de uso, clareza das explicações da IA, impacto na confiança com textos matemáticos, desafios e sugestões de melhoria

5 Resultados

Esta seção apresenta as principais funcionalidades e alguns resultados do RAG-LaTeX App, demonstrando sua operacionalidade e as capacidades desenvolvidas que o posicionam como uma ferramenta promissora para a Educação Matemática, pesquisas em Matemática e outras Ciências Exatas, como Física e Química. O RAG-LaTeX App, disponível no GitHub (<https://github.com/ambregonci/rag-latex-app>).

A primeira funcionalidade é a conversão de PDFs manuscritos para LaTeX.

Imagem 1: PDF manuscrito para código em LaTeX

```

1 % !TeX
2 \documentclass[12pt, a4paper]{article}
3 \usepackage{utf8}[fontenc]
4 \usepackage[T1]{fontenc} % Para melhor codificação de fontes
5 \usepackage{amsmath, amssymb, graphics}
6 \usepackage{physics} % Para símbolos de bra-ket, ket, bra, etc.
7 \usepackage{amsthm} % Para ambientes de teoremas e lemas
8 \usepackage{tikz} % Para gráficos vetoriais
9 \usepackage{pgfplots} % Para gráficos matemáticos baseados em TikZ
10 \pgfplotsset{compat=1.18} % Define o compatibilidade para a versão mais recente do PGFplots
11 \usepackage{array}[array, meta, postscript] % Bibliotecas TikZ para melhorar flutuantes e posicionamento
12 \usepackage{shpapper, marginfix}[geometry] % Define os margens do documento
13 \usepackage{caption} % Para legendas de figuras e tabelas
14 \usepackage{cleveref} % Para referências inteligentes (ex: "Eq. 1" ao invés de "(1)")
15
16 % Definição de ambientes para teoremas e lemas
17 \theoremstyle{plain} % Estilo padrão (negrito para título, itálico para corpo)
18 \newtheorem{lema}[Lema]{Section} % Lema será numerado por seção (ex: lema 1.1)
19 \newtheorem{teorema}[Teorema]{Section} % Teorema será numerado por seção (ex: Teorema 2.1)
20
21 % Comando personalizado para notação frequente
22 \newcommand{\lhamonga}[1]{Lhamonga}
23
24 \title{Notas de Aula: O Oscilador Harmônico Quântico}
25 \author{Seu Nome / Professor} % Substitua pelo nome do autor/professor
26 \date{\today} % Data atual
    
```


Fonte: Elaboração própria, a partir de Pires(2025).

O resultado dessa funcionalidade está detalhado na imagem 2, uma das funcionalidades mais centrais do que foi idealizado. Essas figuras exemplificam como anotações e fórmulas escritas à mão em um documento PDF podem ser processadas pelo aplicativo para gerar o código LaTeX correspondente. Este recurso é de grande valia para professores e estudantes, pois permite a digitalização rápida de rascunhos e notas, transformando um processo que antes era manual e demorado em algo mais eficiente e acessível para a criação de materiais didáticos.

Imagem 2: Exemplo de PDF manuscrito para LaTeX

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pires (2025).

Em seguida, a ferramenta oferece um módulo de melhoria de código LaTeX, conforme demonstrado na Imagem 3. Ao receber um código LaTeX existente, a inteligência artificial da plataforma, que utiliza a IA Gemini da Google, analisa-o e sugere aprimoramentos. Isso visa otimizar a clareza, estrutura e formatação do código, um diferencial importante para garantir a qualidade e padronização de documentos matemáticos, auxiliando tanto novatos quanto usuários experientes a produzir textos mais profissionais.

Imagem 3: Melhoria do código LaTeX

Melhorar Código LaTeX com Gemini

Cole o código LaTeX abaixo para receber uma versão melhorada.

Código LaTeX

```

\documentclass[12pt, a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc} % Para melhor codificação de fontes
\usepackage{amsmath, amsymb, graphics}
\usepackage{physics} % Para comandos de bra-ket, ket, bra, etc.
\usepackage{amsthm} % Para ambientes de teoremas e lemas
\usepackage{tikz} % Para gráficos vetoriais
\usepackage{pgfplots} % Para gráficos matemáticos baseados em TikZ
\pgfplotsset{compat=1.18} % Define a compatibilidade para a versão mais recente do PGFPlots
\usetikzlibrary{arrows.meta, positioning} % Bibliotecas TikZ para melhorar flechas e posicionamento
\usepackage[4paper, margin=1in]{geometry} % Define as margens do documento
\usepackage{caption} % Para legendas de figuras e tabelas
\usepackage{cleveref} % Para referências inteligentes (ex: "Eq. 1" ao invés de "11")
    
```

Analisar e Melhorar

Analisando o código LaTeX e enviando para Gemini...

Código LaTeX Melhorado

```

% !TEX
1 \documentclass[12pt, a4paper]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[T1]{fontenc} % Para melhor codificação de fontes
4 \usepackage{amsmath, amsymb, graphics}
5 \usepackage{physics} % Para comandos de bra-ket, ket, bra, etc.
6 \usepackage{amsthm} % Para ambientes de teoremas e lemas
7 \usepackage{tikz} % Para gráficos vetoriais
8 \usepackage{pgfplots} % Para gráficos matemáticos baseados em TikZ
9 \pgfplotsset{compat=1.18} % Define a compatibilidade para a versão mais recente do PGFPlots
10 \usetikzlibrary{arrows.meta, positioning} % Bibliotecas TikZ para melhorar flechas e posicionamento
11 \usepackage[4paper, margin=1in]{geometry} % Define as margens do documento
12 \usepackage{caption} % Para legendas de figuras e tabelas
13 \usepackage{booktabs} % Para tabelas com melhor aparência (ex: \toprule, \midrule, \bottomrule)
    
```

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pires (2025).

Além disso, a Imagem 4 destaca uma das funcionalidades do RAG-LaTeX App: o editor e compilador LaTeX online. Este ambiente completo e intuitivo é projetado para otimizar o fluxo de trabalho do usuário, oferecendo um editor de código LaTeX e uma visualização do PDF compilado dispostos lado a lado. Essa configuração permite uma experiência de edição e pré-visualização em tempo real, onde cada alteração no código é refletida instantaneamente no documento final. A importância dessa funcionalidade reside na capacidade de proporcionar feedback imediato, permitindo que o usuário identifique e corrija erros de sintaxe ou de formatação de forma ágil, sem a necessidade de alternar entre diferentes softwares ou esperar por processos de compilação demorados. Este compilador online representa um avanço significativo na democratização do uso do LaTeX, tornando-o acessível a um público mais amplo e facilitando a produção de materiais acadêmicos e didáticos de alta qualidade.

Imagem 4: Editor e Compilador LaTeX

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pires (2025).

Esses resultados de desenvolvimento do RAG-LaTeX App demonstram o potencial da ferramenta para atender aos desafios de comunicação em Educação Matemática, facilitando a criação, edição e compreensão de documentos. As funcionalidades apresentadas servem como base para as futuras investigações propostas na seção de metodologia, que buscarão validar empiricamente o impacto dessas inovações no processo de ensino e aprendizagem.

6 Considerações finais

O presente artigo destacou a importância da comunicação e da literacia em Educação Matemática, evidenciando os desafios inerentes à transição entre a linguagem natural e a formalidade da notação matemática. Nesse cenário, o RAG-LaTeX App surge como uma ferramenta tecnológica, alinhada com as demandas contemporâneas da Educação Matemática e as inovações da Inteligência Artificial.

Para o professor de matemática, o RAG-LaTeX App oferece um suporte robusto na criação de materiais didáticos, permitindo transformar rapidamente anotações e explicações

em linguagem natural em equações LaTeX formatadas para diversos fins. Isso resulta em menos tempo dedicado à formatação e mais tempo para o design instrucional e a interação com os alunos. Já para o pesquisador de matemática, o aplicativo atua como um acelerador da escrita científica, pois a produção de trabalhos acadêmicos em matemática exige o uso intensivo de LaTeX. A ferramenta pode reduzir significativamente o tempo e o esforço para transcrever ideias complexas em notação formal, permitindo que o pesquisador descreva conceitos em linguagem natural e o aplicativo gere o código LaTeX correspondente, eliminando a necessidade de memorizar comandos ou consultar manuais.

7 Referências

BARRETO, Adilson Ferraz; SANT'ANA, Claudineide Camargo; SANT'ANA, Irani Parolin. **A gamificação no processo de ensino e aprendizagem da Matemática por meio da Webquest e do Scratch.** Revista de Iniciação à Docência, v. 4, n. 1, p. 44–59, 2020. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/rid/article/view/6144>. Acesso em: 22 out. 2024.

BORBA, Marcelo de Carvalho; SILVA, Ricardo Scucuglia R. da; GADANIDIS, George. **Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática: sala de aula e internet em movimento.** Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

BORBA, Marcelo de Carvalho; SILVA, Ricardo Scucuglia R. da; GADANIDIS, George. **Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática: sala de aula e internet em movimento.** Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

CAMADA, Marcos Yuzurude Oliveira; DURÃES, Gilvan Martins. **Ensino da Inteligência Artificial na Educação Básica: um novo horizonte para as pesquisas brasileiras.** In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 31., 2020, Natal. Anais [...]. Natal: SBC-OpenLib, 2020. p. 1553-1562. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/12911/12765>. Acesso em: 22 out. 2024.

FANG, Cathy Mengying et al. **How AI and human behaviors shape psychosocial effects of chatbot use: a longitudinal randomized controlled study.** Cambridge, MA: MIT Media

Lab, 2025. Preprint. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.17473>. Acesso em: 10 jul. 2025.

MACEDO, Daniel Almeida de. **A quarta revolução industrial**. 2016. Disponível em: <http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/se>. Acesso em: [s.d.].

PIRES, Matheus Bregonci. **RAG-LaTeX App**. Vitória, ES: 2025. Disponível em: <https://github.com/ambregonci/rag-latex-app/tree/main>. Acesso em: 10 jul. 2025.

SANTOS, Bergston Luan; ARRUDA, Eucidio Pimenta. **Dimensões da Inteligência Artificial no contexto da educação contemporânea**. Educação UNISINOS, v. 23, n. 4, p. 725-741, out. 2019. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-62102019000400725&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 out. 2024.

SCHWAB, Klaus. **Klaus Schwab: navigating the Fourth Industrial Revolution**. 2016. Disponível em: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf. Acesso em: 10 julho. 2025.

SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.

TIKHOMIROV, O. K. **The psychological consequences of computerization**. In: WERTSCH, James V. (ed.). *The Concept of Activity in Soviet Psychology*. New York: M.E. Sharpe Inc., 1981. p. 256-278.